

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI LOGISTIKASI TARMOG'IDA INNOVATSION TEXNIKA VA INNOVATSION STRATEGIYALARNI QO'LLASH.

Uraimova Xonzodabegim Mirzaaziz qizi

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti 3-bosqich talabasi

Saidova Madina Samad qizi

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti 3-bosqich talabasi

Salomava Diyora Vahhob qizi

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10671068>

Annotatsiya: Yuk tashuvchi avtomobillarda mahsulotlarni saqlash hamda yuklash-tushirish ishlarini tashkillashtirish mobaynida zamonaviy talablarga mos ravishda innovatsion texnika va o'zgacha strategiyalarni qo'llagan holda xarajatlarni kamaytirib xizmatlar sifatini oshirish.

Kalit so'zlar: innovatsion texnikalar, strategiya, ikki qanotli transport, sovutgichli transport, izolyatsiyalangan, gidravlik tizim, quvvat bloki, FRP panel. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar hayotga izchil joriy etila boshladi. Respublikaning bozor iqtisodiyotiga o'tib borishi, xususiy mulkchilikni, avtomobil sanoatini vujudga kelishi, chet ellar bilan teng huquqli iqtisodiy aloqalarning yo'lga qo'yilishi transport sohasida yangi va dolzarb masalalarni yuzaga keltirdi. Bugungi kunda xo'jalik yurituvchi subyektlarning har xilligi va teng huquqliligi, ular o'rtasidagi raqobat, tadbirkorlik tashabuskorligi, o'zini o'zi boshqarish va moliyalashtirish kabi bozor tamoyillari, o'z navbatida, tashishning va saqlashning yangi texnologiyalarini ishlab chiqishni va hayotga joriy etish masalasini vujudga keltirdi. Bunday texnologiyalar tashish va saqlash jarayonini yaxlit holda, ya'ni «Ishlab chiqaruvchi - saqlab - tashib beruvchi - iste'molchi» zanjirini bir butun holda ko'rish, mahsulotlar harakatini muvofiqlashtirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Saqlab-Tashish jarayonlarini bunday tashkil etish va boshqarishda kam mehnat, kam vaqt hamda kam mablag' sarflagan holda amalga oshirish ahamiyatlidir. Shu yo'sinda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.06.2019 yildagi PQ-4353-sonli

"AVTOMOBIL TRANSPORTIDA YUKLARNI XALQARO TASHISHNI YANADA RIVOJLANTIRISHGA DOIR QO'SHIMCHA CHORA-TADBIRLAR TO'G'RISIDA" gi qarorida shu haqda so'z borgan.

Keyingi yillarda avtomobilda yuklarni xalqaro tashish sohasida xorijiy davlatlar bilan o'zaro hamkorlik qilish masalalarini tartibga solish bo'yicha shartnomaviy-huquqiy bazani takomillashtirish, milliy tashuvchilarning katta hajmli yuk avtotransport vositalari parkini yangilash va modernizatsiya qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va transport xizmatlari xalqaro bozorida ularning raqobatbardoshligini oshirishga yo'naltirilgan salmoqli chora-tadbirlar ko'rildi. Shu bilan birga respublikaning o'sib borayotgan eksport salohiyati va eksport qilinadigan mahsulotlar qiymatida transport xarajatlarini maqbullashtirish zarurati katta hajmli yuk avtotransport vositalari parki quvvatini oshirish, mahalliy tashuvchilar faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rilishini talab etadi.

Milliy tashuvchilarning katta hajmli yuk avtotransport vositalari parkini yanada yangilash va modernizatsiya qilish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish, ichki va tashqi bozorlarda ularning raqobatbardoshligini oshirish, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyatini transport-logistik ta'minlash tizimini takomillashtirish lozim.

Logistika tarmog'i uchun qanotli sovutkichli avtomobil tizimi oddiy furgonni mexanik sovutuvchi uskuna va quvvat bloki bilan takomillashtirishdir. Quvvat bloki, qo'lda ishlaydigan qurilma yoki gidravlik qurilma orqali vagonning har ikki tomonidagi qanot plitalarini ochishi mumkin. Ikki qanotli yon plastinka ko'tarilishi va ochilishi mumkin va u yuqori plastinka ustiga qo'yilishi mumkin, shuning uchun har ikki tomonning qismlari to'liq ochiladi, ikki tomonlama orqa eshik ham 270 daraja ochilishi mumkin, bu tovarlarni nafaqat 2 tomonlama balki 3 tomonlama yuklash va tushirish imkonini beradi. U haroratni +12 °c dan -20 °c gacha saqlab tura oladi bu esa mahsulotlarni sifatli saqlagan holda tashish imkonini yaratadi. Qanotli sovutkichli avtomobillar seriyasiga yengil yangi materiallar qo'llaniladi, bu esa avtomobilning og'irligini kamaytiradi. Avtomobil izolyatsiyalangan, yomg'irdan, changdan, quyoshdan himoyalangan, o'g'irlik va korroziyaga chidamlilik afzalliklariga ega. Ushbu mashina issiqlik va namlikni o'tkazmaydi, 3 tomonlama tez mexanik yuklash va tushirish uchun mos, yuqori tezlik, yuqori samaradorlikka erishib, vaqt va mehnatni tejash orqali xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Tavsifi: Qanotli transport ajralmas furgon tipidagi ikki qanotli sovutkichli transport vositasiga va yarim tirkama seriyali ikki qanotli sovutkichli transport

vositasiga bo'linadi. Har xil o'zgartirilgan funksional maxsus transport vositalari kuchli harakatchanlik va qulay harakatga ega. Ichki makon keng va qulay. Avtomobil tanasi ishlab chiqarish materiallari yaxshi issiqlik izolyatsiyasi ko'rsatkichlariga ega, zarbga chidamliligi, korroziyaga chidamliligi, yomg'irga chidamliligi, suv o'tkazmasligi, shamol va qumga chidamliligi, ichki va tashqi tozaligi turli xil dala muhitlarining ehtiyojlarini qondirish qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Qanotli sovutkichli transport vositasining ishlash printsipli ko'tarish effektiga erishish uchun gidravlik tizimni quvvat bloki orqali batareyani zaryadsizlantirish orqali ishlashga yordam berishdir. Yuk ko'tarish balandligi vagondan oshib ketishi va 90 daraja burchakka yaqinlashishi mumkin. Tashish korpusining konstruktiv ramkasi yuqori quvvatli po'lat profillardan payvandlanadi va yon plitalar va eshik panellari maxsus alyuminiy qotishma profillaridan yoki (FRP) shisha tolali plastmassa panellardan yasalishi mumkin. Ikki qanotli yon plastinka ko'tarilishi va ochilishi mumkin va u yuqori plastinka ustiga qo'yilishi mumkin, shuning uchun har ikki tomonning qismlari to'liq ochiladi, ikki tomonlama orqa eshik ham 270 daraja ochilishi mumkin, bu tovarlarni nafaqat 2 tomonlama balki 3 tomonlama yuklash va tushirish imkonini beradi. U haroratni +12 °c dan -20 °c gacha saqlab tura oladi bu esa mahsulotlarni sifatli saqlagan holda tashish imkonini yaratadi.

Avtomobil noyob dizayni, oqilona tuzilishga va chiroyli ko'rinishiga ega. U yomg'irdan, changdan, quyoshdan himoyalani, o'g'irlik va korroziyaga chidamlilik afzalliklariga ega. Avtotransport asosan oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tashish va tarqatish uchun ishlatiladi. Ushbu mashina issiqlik va namlikni o'tkazmaydi, 3 tomonlama tez mexanik yuklash va tushirish uchun mos, yuqori tezlik, yuqori samaradorlikka erishib, vaqt va mehnatni tejash orqali xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Logistika tarmog'i uchun qanotli sovutkichli avtomobil tizimi oddiy furgonni mexanik sovutuvchi uskuna va quvvat bloki bilan takomillashtirishdir. Quvvat bloki, qo'lda ishlaydigan qurilma yoki gidravlik qurilma orqali vagonning har ikki tomonidagi qanot plitalarini ochishi mumkin. Avtomobilning yuqori, old plitasi va orqa eshigining tuzilishi temir gofirovka qilingan furgon bilan bir xil. Yon aylanma plastinka, yuqori yon plastinka va pastki yon plastinkadan iborat. Tez yuklash va tushirish tezligi, yuqori samaradorlik va yon va orqa yuklash va

tushirish afzalliklariga ega bo'lganligi sababli, u zamonaviy logistika korxonalari uchun juda mashhur transport vositasiga aylanadi.

Xulosa: Qanotli sovutkichli yuk tashuvchi transport vositalari yuklarni asosan mexanizatsiyalashgan holda yuklanadigan va tushiriladigan yuklarga va ba'zi qimmatbaho tovarlarga tegishlidir. Bunda ochilish maydoni yuzasi kattaligi va ayniqsa 3 tomonlama ekanligi sababli yuklarni joylashtirish va tushirishda misli ko'rilmagan tezlikka erishish mumkin. Shu sababli asosan qo'l mehnati talab qilinmaydi va bu orqali mahsulotni yuklash- tushirish ishlarini mexanizatsiyalashtirish imkoni kengayadi, shu sababli vaqt sarfi kamayadi va xizmat sifati oshib, xarajatlar ancha kamayadi. Bu transport yuqori samaradorlik va yaxshi xavfsizlik ko'rsatkichlariga ega. U ayniqsa, o'rta va uzoq masofalarga tashish uchun qulay. U hozirgi yirik logistika transport sanoatining asosiy modeli bo'la oladi va kelajakda logistikani rivojlantirish uchun muhim modeldir. Bundan tashqari, avtomobil dizayni chiroyli va yuk tashish xavfsiz va ishonchli. U yuqori darajadagi logistika transport bozorida yuksak o'rin egallashiga ishonaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Logistika asoslari. T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti 2015J.R. QULMUXAMEDOV, M.M. ARIPJANOV, K.M. NAZAROV, F.R. MIRZAYEV, X.A. MIRGIYAZOV.
2. Arislanovna, Y. S., & Nematjanovna, K. M. (2021). Specifics Of Corporate Governance In Road Transport. *PsychologyandEducationJournal*, 58(2), 8027-8030.
3. Mukhitdinova, K., & Yuldasheva, S. DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES MARKET.
4. Бобур Бахтиёрович Гиёсидинов, Боходир Қорабоевич Қорабаев, & Умархўжа Рашидхўжа ўғли Қурбонхўжаев (2022).
5. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК. *Academic research in educational sciences*, 3 (10), 336-340
6. В.А.Хоjev. Avtomobillarda yuk va pasajir tashish asoslari. Darslik T., "O'zbekiston", 2002 yil
7. В.А.Ходжаев. Avtomobil'no'e perevozki. T.: Oqituvchill, 1991.

8. A.V.Vel'mojin, V.A. Gudkov, L.B. Mirotin, A.V.Kulikov.- Gruzovoe avtomobil'no'e perezovzki. M.: Goryachaya liniya - Telekoml, 2007.
9. L.L.Afanas'ev, N.B. Ostrovskiy, S.M.TSukerberg- Edinaya transportnaya sistema i avtomobil'no'e perezovzki. M.; «Transport». 1984
10. B.A.Xodjaev- Gruzovoe Avtomobil'no'e perezovzki. T.: Oqituvchill, 1984
11. N.Z.Arifjanova, M.F.Yoqubov. Avtomobillarda yuk va pasajjir tashish asoslari (Masalalar toplami). T.: -FANI.2007.
12. L.I.Paliy i Z.V Polovinnikova. Avtomobil'no'e perezovzki (zadachnik) M.: «Transport». 1982
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 4353-sonli qarori. 07.06.2019. "Avtomobil transportida yuklarni xalqaro tashishni yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"
14. //huquqiyportal.uz
15. //srcyrl.zestrefrigerated.com
16. //clw group
17. //kknews.uz
18. //Lex.uz
19. //Turksib magistral
20. //Made_in_china.com
21. //specmobil_msk.ru
22. //Isuzu truck manufakturer

